

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

УІПА
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з лабораторних робіт з курсів

«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД»
«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

Для студентів заочної форми навчання
спеціальностей

6.010104.01 «Професійне навчання. Електроенергетика»
6.090601 «Електричні станції»
6.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»

Виконав:
Студент гр. _____ / _____ /
Підпис П.І.Б.

Перевірив
_____ / _____ /
Підпис П.І.Б.

м. Харків 20 ____ р.

УДК 621.313

Робочий зошит з лабораторних робіт з курсів «Електричні машини та електропривод», «Електричні машини»

Упоряд.: доц. Шевченко В.В., Чернюк А.М. – Харків: УІПА, 2010. – 24 стор. – Укр. мовою

В робочому зошиті наведені усі необхідні схеми лабораторних робіт по курсам, шаблони таблиць та розрахункові формули. Відведено місце для побудови кривих залежностей та векторних діаграм та схем заміщення. Застосування робочого зошиту дозволяє значно заощадити час проведення лабораторної роботи.

Робочий зошит призначений для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.010104.01 «Професійне навчання. Електроенергетика», 6.090601 «Електричні станції», 6.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»

Відповідальний випусковий: доц. Пантелєєва І.В.
Рецензент: доц. Єгоров О.Б.

Робочий зошит з лабораторних робіт з курсів "Електричні машини та електропривод", "Електричні машини" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.010104.01 ("Професійне навчання. Електроенергетика"), 6.090601 ("Електричні станції"), 6.090603 ("Електротехнічні системи електроспоживання") / Упоряд. Шевченко В.В., Чернюк А.М. - Україна, Харків: УІПА, 2010. - 24 с.

© В.В.Шевченко
© А.М. Чернюк

© УІПА